

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

© 2009 г.

А.З. Баглиева

МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ

***Аннотация.** Автор рассматривает историю возникновения и формирования понятия «ментальность» в русском языке. Выявляются обстоятельства, повлиявшие на появление новой формы слова «менталитет» в русском языке, а также определяются и конкретизируются понятия «менталитет» и «ментальность».*

***Ключевые слова:** ментальность, коллективное сознание, бессознательное, картина мира, цели, социальность, социум.*

Как это часто бывает, термину, относительно недавно появившемуся, особенно если он перенесен из другого языка, придаются различные значения, к тому же часто образуются модификации слова. Если такой термин неадекватно употреблен в публицистике – это вызывает досаду, если возникает путаница в профессиональной литературе, то вследствие возникающих недоразумений сводится на нет его эвристическая значимость, он становится практически бессмысленным.

В русскоязычную литературу слово «менталитет» вошло из французского языка как калька «*mentalite*», но быстро приобрело двойника – слово «ментальность». Впервые в словаре слова «ментальность, менталитет» появляются в 1991 г. *, указываются они через запятую, без разграничения смысла как синонимы. Исходным словом является французское *mentalite*, восходящее к латинскому *mens* – ум, мышление, образ мыслей, душевный склад. Прежде всего, отметим, что нужда в слове возникла в связи с тем, что было вообще открыто *коллективное сознание* и *бессознательное*. Необходимо было обозначить особенности именно коллективного сознания, определяемые *коллективным бессознательным*, тогда как индивидуальные характеристики сознания обозначались и обозначаются словом «мышление», которое включает в себя как блок бессознательного, так и *рационального*. Причем коллективное сознание в определенных обстоятельствах (весьма часто случающихся) доминирует над индивидуальным сознанием.

* Современная западная философия : [словарь]; сост.: В.С. Малахов, В.П. Филатов. – М.: Политиздат, 1991. – С. 176.

Попробуем проследить обстоятельства, повлиявшие на появление новой формы слова «менталитет» в русском языке. Начнем с того, что первоначально в контексте первых исследований вообще не удалось дать точное определение менталитету или хотя бы удовлетворительно его описать. Одни авторы упирали на биологическую природу менталитета (Ж. Лефевр и др.), другие подчеркивали социоисторические обстоятельства (Л. Февр и др.), Э. Дюркгейм выделил некоторые элементы менталитета, Л. Леви-Брюль сначала обнаружил различия между примитивным и цивилизованным менталитетом, затем нашел переходные формы, потом вновь вернулся к противопоставлению. Но в русском языке эта категория прочно связана со школой, которая добилась наибольших успехов в изучении этого феномена – с работами школы «Анналов». В их работах (Ж. Ле Гофф, М. Блок, Ж. Дюби) описывался менталитет как конкретная форма коллективного бессознательного. Между тем новый метод исторического исследования породил множество работ, посвященных феномену, которые (таковы закономерности становления любого знания) поначалу носили описательный характер. Наконец, возникла нужда осмыслить с теоретических позиций, описываемое явление.

Г. Лебон в своей замечательной работе «Психология масс» еще в начале XX века описал интересный феномен – толпа действует совсем не так, как индивид, ее действия и мышление не подчиняются рациональной мотивации индивидуального мышления. Его работы получили развитие далее¹. К. Г. Юнг в своих работах также обращает внимание на то, что мышление индивида (следовательно, его деятельность) в значительной степени определяется системными характеристиками (используя современный категориальный аппарат), а не наоборот: коллектив – сумма личностей. Именно он ввел понятие коллективного бессознательного².

Уже к середине XX века накопился целый ряд факторов, определяющих это загадочное коллективное бессознательное: особенности функциональной асимметрии головного мозга* (которая обнаруживается даже на биохимическом уровне, следовательно, прав был и Ж. Лефевр), древние архетипические образы (К. Г. Юнг), груз социальных переживаний (образы исторического и мифического врага), стадийные характеристики (обозначенные Леви-Брюлем как пралогическое и рациональное мышление), влияние идей, генерируемых гениями культуры (религиозные, философские, естественно-научные)³. Наконец, одно из самых интересных от-

¹ Лебон Г. Психология масс. – М., 2000.

² См.: Московичи, С. Век толп. – М., 1996.

³ См.: Юнг, К. Г. Психологические типы. – СПб., 1995.

* Плебанек, О. В. «Мы – и «Я-сознание», стили мышления и типы культурного развития: материалы международной конференции «Я и Мы. История, психология, перспективы» (СПбГУ, 2002). – СПб, 2002.

крытий второй половины XX века – понятие дискурса, эпистемы. После публикации размышлений М. Фуко интеллектуальному сообществу стало ясно, что слова, существующие почти вечно (относительно человеческой жизни), значат каждый раз не одно и то же в разных эпохах, разных обществах, создаваемых эпохой (или в разных эпохах, создаваемых обществом?). Можно сказать, Фуко окончательно покончил с рационализмом Просвещения, введя принцип относительности в язык, как ранее казалось, в абсолютные смыслы. Он развел сознание и разум (что в Просвещении отождествлялось), поставив сознание на первое место в деятельности человека, оставив разуму место лишь фактора.

Со временем выяснилось, что поведение человека, как и мышление, – феномен, обладающий системными характеристиками. Поэтому как всякая сложная система он не может быть детерминирован каким-то одним обстоятельством. Согласно современным представлениям о больших сложных системах, таким объектам присущ ряд принципиальных особенностей. Например, целостный характер объекта, который заключается в том, что целое всегда больше суммы частей. В простых системах качество объекта исчерпывающе объясняется качественными характеристиками частей. Сложные системы обладают качествами, которые не повторяют и не вытекают из перечисления качеств составных частей, что и обнаружили Лебон, Юнг и другие в приложении к коллективному сознанию. В приложении к социокультурным объектам это обнаружилось еще до того, как выделилась новая отрасль знания – систематика, и законы, открытые в кибернетике, стали переноситься в другие сферы действительности – биологию, психологию и др.

Теперь это неуловимое коллективное бессознательное можно было уловить. Для каждого общества и его коллективного бессознательного может существовать собственная система формирующих факторов: для одних доминирующими обстоятельствами могут являться биологические (главным образом для традиционных обществ), на другие в большей степени повлияют социальные обстоятельства (если это общества прогрессистского типа) и т. д. Теперь оказалось, что универсальных законов для формирования частности – менталитета – нет. Есть только общие составляющие коллективного бессознательного и ряд формирующих факторов, комбинация которых уникальна к каждому конкретному случаю. Вот для этого явления и потребовалось новое слово – *ментальность*. Потому что понятие коллективного бессознательного закрепилось за концепцией Юнга и осталось прочно связано с архетипическими образами, понятие типа мышления связано с доминированием художественного, практического и т. д. восприятия, тогда как современное понимание ментальности намного шире. Итак, новые слова появляются тогда, когда возникает в них потребность.

Руководствуясь этим, предлагаем разграничить значения слов *ментальность* и *менталитет*. Подобно тому как *социальность* и *социум* имеют разные значения, рассматриваемые категории также имеют разное содержание. Если под социальностью мы понимаем класс явлений действительности, то под социумом мы подразумеваем конкретный носитель этих явлений. Таким образом, под ментальностью следует понимать явление. Менталитет тогда – конкретное выражение ментальности.

Рассмотрим каждую категорию подробнее. Описывая феномен ментальности (*mentalite*), Л. Февр, один из основателей школы «Новых Анналов» и ответственных за новое понятие, подчеркивает, что, во-первых, мыслительные привычки, установки, навыки восприятия и эмоциональной жизни наследуются людьми от прошлых эпох, какой бы личный опыт они ни получили. Во-вторых, называя феномен коллективным сознанием, он при этом настаивает не на неосознанном следовании этим установкам. И эти установки, весь этот блок, кроме того, что является наследием прошлых эпох, в свою очередь генерирует импульсы, направляющие поведение, деятельность и тем самым формирует историю, самого человека. То есть наш менталитет – есть результат нашей истории, а история – есть актуализирующийся в деятельности менталитет. В-третьих, в отличие от других авторов, указывающих на биологические константы (напр., Юнга), Л. Февр особо подчеркивает, что ментальность (*mentalite*) складывается в ходе истории, и на нее влияют социальные факторы. Эта структура, хотя и изменяется медленнее, чем материальная культура и социальные институты, является в определенной степени подвижной. Но в силу своей консервативности, относительной неподвижности, малой изменчивости, ментальность служит значимым (иногда непреодолимым) препятствием для исторического движения, модернизации общества. Вместе с тем изменившаяся под давлением каких-либо факторов ментальность может служить продуцирующим основанием исторического развития.

Э. Фромм выделяет важное свойство ментальности – способность взаимодействия, резонанса с социальной, политической и экономической системами¹. Функционирование этих систем тесно связано с загадочной ментальностью, которую американский исследователь называет «социальным характером» и считает важнейшим обстоятельством для понимания социальных процессов и управления ими. Фромм отделяет осознанные программы деятельности как «рацио» от неосознанной ментальной матрицы, которую он определяет как «эмоцио». «Рацио», по его мнению, имеет шанс на реализацию только при условии совпадения (полного или частичного) с «эмоцио». Деятельность, объективно аргументированная, рационально мотивированная достигает успеха, только когда резонирует с эмоциональными предпочтениями. Важно, что он пошел дальше «Ан-

¹ См.: Фромм, Э. Бегство от свободы. – М., 1990.

налов», перейдя от описания конкретной формы ментальности, от ее констатации, к выявлению ядра ментальности, ее роли в функционировании социальных систем.

То, что ментальностью, помимо историков, занялись социологи, психологи, культурологи, антропологи обусловлено было тем, что выявлялись различные ее составляющие. Так как ни одно из предложенных оснований ментальности не было отвергнуто, только следовали концептуальные дополнения, следует признать, что ментальность детерминируется различными факторами. После работ М.Вебера, для определения явления коллективного сознания использовавшего другой термин – тип рациональности, стало ясно, что одним из важнейших факторов формирования менталитета является идеологический (религиозный) фактор. П. Сорокин вообще открыл, что ментальность, которую он предпочитает называть «духовный принцип»¹, под которым понимает восприятие реальности, адекватна самой себе (и детерминирована сама собой), «живет» по своим законам, подчиняясь внутренним ритмам, ничем не обусловлена, кроме циклов своего развития. Но зато как раз она детерминирует все виды человеческой деятельности, определяя форму и пределы социального развития. Историк А. Тойнби (в силу своей профессиональной принадлежности исследующий единичное – события), напротив, сделал упор на уникальном, частном. В своей концепции Вызовов и Ответов* он выявил внешние факторы формирования стереотипа мышления, часть из которых имеет естественное (природное) происхождение, а часть – социальное.

Символическим выражением ментальности является картина мира, которая включает в себя как элементы обыденного знания об окружающей действительности, так и ценностные установки, которые находятся в согласовании с историческим и практическим опытом социума. В отечественной культурологии особая заслуга в разработке этой проблемы принадлежит А. Я. Гуревичу. В его работах анализируется взаимосвязь представлений об устройстве Вселенной, мироздания и экономики, социальной системы, права. Вместе с тем он возражал против трактовки Ле Гоффом ментальности как отражения социальных процессов: «нужно сказать, что установление корреляций между изменениями ментальности и сдвигами в социально-экономических отношениях... нередко грешит известной прямолинейностью»². Гуревич особо настаивал, что ментальность подчиняется собственным специфическим ритмам, не совпадающими с ритмами изменений в социальной и экономической сфере. Скорее наоборот, ментальные процессы накладывают отпечаток на социальные процессы. В своих рассуждения Гуревич даже ближе к Юнгу, который также счита-

¹ См.: Сорокин, П. Социальная и культурная динамика.

* См.: Тойнби, А. Постигание истории.

² Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. – С. 333.

ет, что скорее ментальные установки определяют социальное развитие. Но Юнг отрицал ментальную динамику. Он обнаружил особые ментальные структуры – архетипы, неосознаваемые индивидом и являющиеся врожденными, то есть неподвижными. Гуревич же признает, влияние, например, объема накопленных обществом знаний (представления о мироустройстве) на коллективные установки.

На современном этапе исследования проблемы пока невозможно однозначно определить структуру ментальности. Однако мы можем предложить для обсуждения следующую схему. Ментальность включает в себя ряд *констант*, являющихся неподвижными, врожденными и исчезающими только вместе с общностью (какой бы широкой она не была), являющейся носителем менталитета. К таким константам можно отнести, например, экстравертированность для западной общности и интровертированность для восточной общности; идея троичности (что и показал А. Я. Гуревич в своей работе) для Запада и двоичности для Востока. Другой составляющей ментальности являются *стереотипы*, связанные со средой обитания и технологической сферой и являющиеся более лабильными. Например, коммунитарность, общинность славянского общественного сознания, которая формируется как Ответ на условия существования (подсечно-огневое земледелие, невозможное на базе частной собственности). Стереотипы формируются по принципу экономии мышления: индивид реагирует на неизменные обстоятельства по отработанной программе, но в случае изменения их повторяющиеся неудачи сформируют новый стереотип поведения. *Картина мира* составляет следующий элемент ментальности. Картина мира включает и естественнонаучные взгляды, наряду с ценностными установками, поэтому более подвижна, чем предыдущие элементы ментальности. Наконец, ментальность составляют идеи – *цели* долгосрочной, для многих поколений (как правило, на все время жизни конкретного социума) деятельности. Эти цели имеют метафизический характер, являются недостижимыми, но направляют и согласовывают всю деятельность людей. Например, идея Москва – III Рим. Иногда такие цели могут быть внедрены в сознание специальными средствами, тогда это может происходить достаточно быстро, во время жизни двух-трех поколений (правда при условии созвучия их с другими составляющими ментальности). Так внедрена была идея мировой революции, ради которой социум жертвовал материальные средства и нравственные силы. Эта идея не могла быть поддержана, если бы не резонировала с вышеуказанными (общинность, мессианство и т. д.).

Таким образом, менталитет – это содержание структур ментальности, их конкретная комбинация. Категорию менталитет следует употреблять именно в таком контексте. Надо сказать, что нужда в такого рода исследованиях давно назрела. Политологи заняты универсальными закономер-

ностями функционирования политических систем, но до сих пор не могут разрешить проблемы, обозначенной славянофилами и западниками. Социологи могут описать состояние менталитета в режиме реального времени. Но, как отмечали классики, задача не только в том, чтобы описать, задача в том, чтобы научиться управлять.

Список литературы

1. *Лебон, Г.* Психология масс. – М. , 2000.
2. *Московичи, С.* Век толп. – М. , 1996.
3. *Юнг, К.* Психологические типы. – СПб. , 1995.
4. *Фромм, Э.* Бегство от свободы. – М. , 1990.